

BOLALARDA UCHRAYDIGAN SUBEPENDIMAL GIGANT HUJAYRALI ASTROTSITOMANING KLINIK MORFOLOGIK TAHLILI

H.A. Rasulov¹, X. J. Beknazarov², G.A. Primova³

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,3}

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy - amaliy tibbiyot markazi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936874>

Annotatsiya. Respublika neyroxirurgiya markazida 2020-2024 yillar oralig'ida subependimal gigant hujayrali astrotsitoma xastaligi bilan davolangan (n=5 ta) bemorlarning gistologik natijalari morfologik taxlil qilindi. Subependimal gigant hujayrali astrotsitoma bilan xastalangan bemordan olingan o'sma to'qimalari ana'naviy gematoksilin –eozin bo'yog'ida va gistokimyoviy (Toluidin ko'ki bo'yog'ida Nissl metodi orqali va Azan bo'yog'i bilan Gaydengayn usulida olingan kesmalarni bo'yash) usullarni qo'llash orqali olingan klinik va morfologik natijalarning ushbu o'smaga xosligiga ahamiyat berildi.

Kalit so'zlar: *neuroepitelial o'sma, glioma, astrotsitoma, subependimal gigant hujayrali astrotsitoma, gistokimyo.*

Аннотация. Проведен морфологический анализ результатов гистологического исследования у пациентов (n=5), лечившихся по поводу субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомы в Республиканском центре нейрохирургии в период с 2020 по 2024 год. Особое внимание уделено клинико-морфологическим результатам, полученным с использованием традиционного метода окраски гематоксилином и эозином и гистохимического (окраска срезов толудиновым синим по Нисслю и окраска срезов азаном по Гейденгайну) методов исследования опухолевых тканей у пациента с субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомой, что подчеркивает специфичность данной опухоли.

Ключевые слова: *нейроэпителиальная опухоль, глиома, астроцитомы, субэпендимальная гигантоклеточная астроцитомы, гистохимия.*

Abstract. A morphological analysis of the histological examination results was performed in patients (n=5) treated for subependymal giant cell astrocytoma at the Republican Center for Neurosurgery in the period from 2020 to 2024. Particular attention was paid to the clinical and morphological results obtained using the traditional hematoxylin and eosin staining method and histochemical (Nissl toluidine blue staining of sections and Heidenhain azan staining of sections) methods for studying tumor tissues in a patient with subependymal giant cell astrocytoma, which emphasizes the specificity of this tumor.

Keywords: *neuroepithelial tumor, glioma, astrocytoma, subependymal giant cell astrocytoma, histochemistry.*

Долзарблиги: Сўнги ўн йилликдаги адабий маълумотларга таянган ҳолда, онкологик касалликларнинг учраш даражаси ошиб бориши, улар орасида нерв тизимидаги бирламчи ўсмалар умумий ўсма касалликлари орасида лифомалардан кейинги ўринларда қайд этилганлигини кузатиш мумкин [1,2,3,4,5]. Бош мия бирламчи ўсмалари орасида нейроэпителиал ўсмалар 70-75% ни ташкил қилишини инобатга оладиган бўлсак, ЖССТ

маълумотларида келтирилишича педиатрияда учрайдиган ўсмалар орасида субэпендимал гигант хужайрали астроцитоманинг учраш даражаси 2%ни ташкил этган, ушбу ўсма жараёни кам миқдорда учраши билан бирга ҳавфлилик даражаси паст бўлган, секинлик билан ўсувчи яхши сифатли ўсма жараёни ҳисобланади (Руско.Е-2024) [5,6,7,8].

Туберозли склероз (Бурновелли касаллиги) касаллиги билан кузатиладиган астроцитар ўсмалар орасида субэпендимал гигант хужайрали астроцитомалар 5-14% гача кузатилиб, патогенезида глиал (астроцитар ва эпендимал) нейронли ёки аралаш глиал-нейрон дифференцировкаси натижасида ривожланиш гипотезаси бир қанча муаллифлар томонидан таъкидланади. Жойлашуви бўйича кўпинча ён қоринчалар бўшлиғида, Монро тешиги ва айрим ҳолатларда 3 қоринча бўшлиғида, айрим адабиётларда ён қоринчалар бўшлиғидан ташқари экстравентрикуляр, биллатерал, гипоталамус, базал ганлияларда учраши баён этилган. ЖССТ таснифи бўйича ҳавфлилик даражаси Grade - I га тенг [9,10,11,12,13].

Одатда ушбу касаллик билан болалар ва ёшлар биринчи ўн йиллик ва иккинчи ўн йилликлар орасида касалланади. Клиникопатанатомик симптомлар 8 ва 19 ёш оралиғида ўртача ёш 9.7 ёш атрофида энг кўп учраши аниқланган. Баъзан неонатал даврларда ҳам учраб туриши кузатилган. Субэпендимал гигант хужайрали астроцитоманинг тубероз склероз касаллиги билан бирга учраш даражаси Shepherd ва б. 6.1%, Bonnin ва б. 22.7%, Sharma ва б. 39.1% гача олиб борилган таҳлилларда кузатилган. Ана-Laura нинг - 2023 йилдаги кузатишларида субэпендимал гигант хужайрали астроцитома болаларда учрайдиган бош мия ўсма касалликлари орасида 1-2 %ни ташкил қилиши, тубероз склероз касаллиги билан бирга учраш даражаси 6 % дан 25% гача, кўпинча 5 -15 ёш оралиғида клиник симптомлар билан аниқланиш ҳолатлари келтирилган. В.Darvishi нинг 2022 йилдаги таҳлилларида субэпендимал гигант хужайрали астроцитома асосини нейроглиал хужайралардан таркиб топган, каудоталамик эгат йўлидан секин ўсиши ва ён қоринчалар ҳамда Монро тешиги соҳаларида учрайдиган ва бошқа ўсма жараёнларидан ажралиб туриши ҳақидаги фикрлари, шунингдек тубероз склероз касаллиги билан касалланган болаларнинг 6000 -10000 туғилишдан 1 тасида аутом доминант ҳолатда ўтиши ёки беморларнинг 3/2 қисмда генетик мутация туфайли юзага келиши таъкидланади [14,15,16,17,18,19].

Субэпендимал гигант хужайрали астроцитоманинг жойлашган жойи бўйича турли хилдаги неврологик симптомларни жумладан гидроцефалиядан тортиб, ўсма паренхимасидаги қон кетишлар натижасида ўлимга олиб келувчи бир қанча нохуш ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Юқорида келтирилган муаллифларнинг тадқиқот натижалари ҳамда амалиётда кузатилган натижаларни таққослаб, муҳим бўлган морфологик ўзига хосликни ўрганиш муҳим ҳисобланади [1,2,3,18,20].

Ишнинг мақсади: Субэпендимал гигант хужайрали астроцитоманинг клиник - симптоматик ва топографик ҳамда морфологик тузилишини гистокимёвий усуллар орқали таҳлил қилиш.

Материал ва методлари: Республика нейрохирургия марказида 2020-2024 йиллар оралиғида субэпендимал гигант хужайрали астроцитома хасталиги билан даволанган (n=5 та) беморларнинг гистологик натижалари морфологик таҳлил қилинди. Субэпендимал гигант хужайрали астроцитома билан хасталанган бемордан олинган ўсма тўқималари анаънавий гематоксилин –эозин бўёғида ва гистокимёвий (Толуидин кўки бўёғида Ниссл методи орқали ва Азан бўёғи билан Гайденгайн усулида олинган кесмаларни бўйлаб)

усулларни қўллаш орқали олинган клиник ва морфологик натижаларнинг ушбу ўсмага хослигига аҳамият берилди.

Ананавий патоморфологик тадқиқот методикаси: Танлаб олинган парафин блоклардан микротомда (Leica, Германия) 5- 7 мкм қалинликда кесмалар ҳар бир текширув усули учун 2 тадан олиниб (n=20 та кесма намунаси), предмет ойначаларга ўрнатилди ва 37°C а 30 минут давомида иссиқлик столида қуритилди. Олинган намуналар (n=10) гематоксилин-эозин билан Маллори методикаси бўйича, гистокимёвий (n=10) хусусиятлари ўрганилди.

Гистокимёвий тадқиқот методикаси: Толуидин кўки бўёғида Ниссл методи орқали олинган кесмаларни бўйлаш – бу бўёқдаги морфологик манзарада нормал ва патологик ҳолатдаги, асаб хужайраларидаги ўзгаришларни (тигроид флокуляцияси, тигролиз, цитоплазманинг вакуолизацияси ва бошқалар), шунингдек глиал хужайраларнинг ҳолатини баҳолашга имкон беради. Олинган кесмалар депарафинизацияланишдан тортиб охириги дистилланган сув билан чайиш босқичигача олиб борилади Кейинги босқичда 0,1 % ли толуидин кўки бўёғи эритмасига кесмалар ботирилиб +50 +55C⁰ гача қиздирилади токи буғ ҳосил бўлгунча ушлаб турилади. Кесмаларда ранглар ҳосил бўлгандан кейин дистилланган сувда чайилиб, филтър қоғоз орқали қуритиб олинади ва витрогель суюқлиги томизилиб қоплағич ойна ёпилди.

Азан бўёғи билан Гайденайн усулида бўйлаш - иккита бўёқ орқали азокармин ва анилин кўки орқали амалга оширилади. Бунда тайёр кесмалар шиша слайдларга ёпиштирилгандан кейин дистилланган сувга жойлаштирилди. Реактив А колбага +55C⁰ да 45 минут инкубация қилиниб, хона ҳароратида тиндирилди ва қайта қуйилди, кесмалар яна дистилланган сувда ювилди. Кесмалар устига В реактивдан 10 томчи қуйилиб 1 минутга қолдирилди, Реактив С дан кесмаларга 10 томчи томизилиб яна 1 минут қутилди, D реактив солиниги идишга кесмалар олинган шиша слайдлар 1 соатга солиб қўйилди ва филтър бумага орқали қуритилиб Е реактивга қўйилди, кесмалар этил спиртининг 96%ли эритмасида ювилди, ксилол орқали ранглар тиниқлаштирилиб витрогел суюқлиги томизилиб қоплағич ойна ёпилди. Морфологик тадқиқот учун барча олинган гистологик ва гистокимёвий натижалар Ёруғлик микроскопида (Leica) видеокамерали Image Scope M программаси орқали X100; X400 марта катталаштирилган ҳолатда ҳар бир намунада майдон танланиб 3 тадан фотосурат олинди.

Текшириш натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Беморларнинг касаллик тарихидаги инструментал текширув натижаларининг тахлили орқали ёш кўрсаткичларида 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган ораликда, асосан ўсманинг жойлашиши ён қоринча бўшлиғи ва тиниқ тўсиқ чегарасида эканлиги маълум бўлди, беморларнинг 60 % да гидроцефалия, қолганларида турли неврологик ўзгаришларнинг у ёки бу типни устунлик қилганлигини кузатиш мумкин.

Субэпендимал гигант хужайрали астроцитомаларнинг морфологик манзарасида асосан глиал (астроцитар ва эпендимал) нейронли ёки аралаш глиал-нейрон хужайраларнинг пролиферацияси ёки атипиясини кўриш мумкин. Тадқиқот давомида қуйидаги муҳим бўлган морфологик манзарани тасвирлаб, қисқача тақдим этдик. Булар : тўрсимон нозик етилмаган фибрилляр толали тузилмалар фонида урчуқсимон, чўзилган, айримлари йирик гемистокитларни эслатувчи лекин улардан кичик ядролари шакли ва ўлчами бир биридан фарқланувчи хужайралар тўпламидан иборат бўлади (расм № 1).

*Гематоксилин –эозин
бўёгида. X400.*

*Толуидин кўкидаги буюқ
X400.*

Азан бўёгида X400.

Расм 1. Субэпендимал гигант хужайрали астроцитом

Айрим хужайралар йирик танаси ва марказда турган ядросининг гиперхромлиги билан нейронга ўхшашлиги толали тузилмаларнинг ингичка ва кўплиги билан улардан фарқланади. Баъзи хужайраларнинг ганлиоз типдаги хужайралар манзарасини ифодалаш мумкин, аммо йирик ядросининг бўлиши билан улардан фарқланади (расм № 2).

*Гематоксилин –эозин
бўёгида. X400.*

*Толуидин кўкидаги буюқ
X400.*

Азан бўёгида X400.

Расм 2. Субэпендимал гигант хужайрали астроцитом

Яна бир морфологик ўзига хослик ўсманинг келиб чиқиш асосига боғлиқликни ифодаловчи розеткасимон тузилмаларни учратиш мумкин, бир қарашда эпендимомга ўхшашлиги лекин эпендимом хужайраларининг кичиклиги ва цитоплазма ҳажмининг камлиги билан фақланади. Розеткали тузилма атрофида жойлашган полигонал шакли хужайраларнинг яққол атипияси, цитоплазмадаги эозинofilликнинг ошиши ва ядронинг озроқ эксцентрик жойлашуви ва қисман вакуолизациясининг гиперхромазия билан ўрин олиши ҳамда митоз сонининг жуда камлиги бу ўсма турининг хавфсизлигидан далолат беради.

Хулоса: Субэпендимал гигант хужайрали астроцитом марказий нерв тизимида жуда ҳам кам учрайдиган ўсма тури ҳисобланиб, клиник инструментал текширувлар асосида морфологик жиҳатдан якуний ташхис қуйилади. Бунда ўсманинг топографик жойлашуви ва бемордаги тубероз склероз ёки наслий Бурновелли касаллигининг бўлиши

кўпроқ аҳамиятли ҳисобланиб, анъанавий морфологик усуллар билан бирга гистокимёвий усулларни қўллаш орқали нейроглиал тизимдаги ўзгаришларга баҳо бериш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ostrom Q.T., Gittleman H., Farah P. et al. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2006–2010. *Neuro Oncol* 2013;15 Suppl 2:ii1–56. DOI: 10.1093/neuonc/not151.
2. Malignant astrocytic glioma : genetics, biology, and paths to treatment / F. B. Furnari [et al.] // *Genes. Dev.* – 2007. – Vol. 21 (21). – P. 2683–2710.
3. Louis, D.N.; Wesseling, P.; Paulus, W.; Giannini, C.; Batchelor, T.T.; Cairncross, J.G.; Capper, D.; Figarella-Branger, D.; Lopes, M.B.; Wick, W.; et al. cIMPACT-NOW update 1: Not Otherwise Specified (NOS) and Not Elsewhere Classified (NEC). *Acta Neuropathol.* **2018**, 135, 481–484.
4. Louis, D.N.; Perry, A.; Wesseling, P.; Brat, D.J.; Cree, I.A.; Figarella-Branger, D.; Hawkins, C.; Ng, H.K.; Pfister, S.M.; Reifenberger, G.; et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: A summary. *Neuro-Oncology* **2021**, 23, 1231–1251.
5. Jaunmuktane, Z.; Capper, D.; Jones, D.T.W.; Schrimpf, D.; Sill, M.; Dutt, M.; Suraweera, N.; Pfister, S.M.; von Deimling, A.; Brandner, S. Methylation array profiling of adult brain tumours: Diagnostic outcomes in a large, single centre. *Acta Neuropathol. Commun.* **2019**, 7, 24.
6. Turkistani A N, Fallatah M, Ghoneim A H, et al. (February 08, 2023) Subependymal Giant Cell Astrocytoma Apoplexy: A Case Report and Systematic Review. *Cureus* 15(2): e34784. DOI 10.7759/cureus.34784.
7. Calderón-Garcidueñas A, Piña-Ballantyne S, Espinosa-Aguilar E (May 18, 2023) Association of Subependymal Giant Cell Astrocytoma With Nontuberous Sclerosis Complex and Expression of OCT-4 and INI-1: A Case Report. *Cureus* 15(5): e39187. DOI 10.7759/cureus.39187.
8. Salussolia CL, Klonowska K, Kwiatkowski DJ, Sahin M: Genetic etiologies, diagnosis, and treatment oftuberous sclerosis complex. *Annu Rev Genomics Hum Genet.* 2019, 20:217-40. 10.1146/annurev-genom-083118-015354.
9. Yuen, C.A.; Bao, S.; Kong, X.-T.; Terry, M.; Himstead, A.; Zheng, M.; Pekmezci, M. A High-Grade Glioma, Not Elsewhere Classified in an Older Adult with Discordant Genetic and Epigenetic Analyses. *Biomedicines* 2024, 12, 2042. <https://doi.org/10.3390/>
10. Cimino, P.J.; Ketchum, C.; Turakulov, R.; Singh, O.; Abdullaev, Z.; Giannini, C.; Pytel, P.; Lopez, G.Y.; Colman, H.; Nasrallah, M.P.; et al. Expanded analysis of high-grade astrocytoma with piloid features identifies an epigenetically and clinically distinct subtype associated with neurofibromatosis type 1. *ActaNeuropathol.* 2023, 145, 71–82.
11. Gawdi R., Gawdi R., Emmady P.D. Blood Brain Barrier Physiology. *StatPearls*. Treasure Island (FL) StatPearls Publishing. 2020;13:1123–1131.
12. Louis D.N., Ohgaki H., Wiesler O.D., Cavenee W.K., et. al. WHO Classification
13. of Tumors of the Central Nervous System. – IARC: Lyon, 2007.
14. Мацко, Д.Е. Классификация опухолей центральной нервной системы ВОЗ (2016) / Д.Е. Мацко, М.В. Мацко // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А Л Поленова. – 2016. – Т. 8. – №. 4. – С. 5-11.

15. Абзалова Ш. Р. и др. Морфологические паралели изменений печени при экспериментальном ишемическом поражении головного мозга //in Library. – 2014. – Т. 2. – №. 2. – С. 350-356.
16. Абзалова Ш. Р., Икрамова С. Х. Морфологические изменения в печени при интоксикации нитритами и нитратами в эксперименте //Молодой ученый. – 2017. – №. 16. – С. 15-17.
17. Ахмедов А. Г. и др. **ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ** //«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» **МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТИББИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЗАМОНАВИЙ ГОЛАТИ.** – С. 21.
18. Миршарапов У. М., Примова Г. А., Эшонкулова Б. Д. **ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИАБЕТА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА** //Морфология. – 2014. – Т. 145. – №. 3. – С. 129-129а.
19. Примова Г. А., Хусанова Э. С., Сайфутдинова А. Н. **ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 54. – С. 354-357.
20. Расулова Х. А. Некоторые молекулярные механизмы развития ишемического инсульта //Международный медицинский журнал. – 2013.
21. Расулова Х. А. Особенности холинергической нейромедиации при ишемических инсультах в зависимости от их патогенетической гетерогенности //Международный неврологический журнал. – 2011. – №. 3. – С. 55-59.